

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
БИОЛОГОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
ЧЕЛОВЕКА» В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

Малика Хамдамова

PhD, доцент кафедры "Зоология и анатомия" Ташкентского, Государственного педагогического Университета имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10001761>

В Республике Узбекистан открывается новая дорога для широкомасштабного внедрения новых методов обучения с использованием информационно – коммуникационных технологий [2]. Профессиональная деятельность требует от преподавателя активного внедрения информационно – коммуникационных технологий, мультимедиа средств и интерактивных форм и методов обучения. Уделяется особое внимание комплексному развитию сферы образования с внедрением информационно – коммуникационных технологий. Примером этого можно указать Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4391 от 11.07.2019 «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования», где перечисляются важнейшие инновации такие как: расширение возможностей использования студентами, преподавателями и молодыми исследователями мировых образовательных ресурсов, электронных каталогов научной литературы и баз данных путем внедрения современных информационно-коммуникационных технологий[1].

Как мы видим, среди многих других важных задач также особое внимание уделяется освоению информационно – коммуникационных технологий. По вышеуказанному предложению можно считать, что структурной единицей информационно – коммуникационных технологий это мультимедиа, а освоению информационно – коммуникационных технологий, в частности мультимедиа, способствует компетентность преподавателя. Для начала нужно определить понятия «мультимедиа» и «компетентность».

В течение многих тысячелетий профессия педагога остается очень значимой и неизменной. В наше время степень владения педагогом своей профессией смело можно называть компетентностью[8, с-378]. Компетентность как понятие появилось в конце 50 годов XX века. Понятие «компетентность» (от лат competens – надлежащий, способный) трактуется по разному. В педагогическом словаре имеется следующее определение понятия компетентность - это мера соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного социально - профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем. Также понятие компетентность раскрыли в своих работах многие авторы (смотрите рис 1.)[5, с-316].

Рисунок 1. Определение понятия "компетентность" авторами

Цифровая трансформация образовательного процесса в первую очередь должна быть направлена для наилучшего усвоения учебного материала. Психологами доказано, цифровая трансформация образовательного процесса способствует активизации правого полушария головного мозга, отвечающее за ассоциативное мышление, рождение новых идей, интуицию, улучшается психоэмоциональное состояние обучаемого, активизируется его положительные эмоции [6].

Занятие, построенное основе цифровой трансформации образовательного процесса направлено на:

- повышение качества образования;
- улучшение образовательного процесса;
- достижение широкого спектра образовательных целей;
- решает актуальную проблему, такую как вопрос подготовки высококвалифицированных кадров; [2]

Анатомия и физиология человека является предметом с большим объёмом научной информации. Целью изучения предмета «Анатомия и физиология человека» в педагогических высших учебных заведениях является изучение строения организма человека и формирование таких понятий как, взаимоотношение природы и человека на примере функционирования органов. [7].

Цифровая трансформация образовательного процесса происходит в нескольких направлениях. Одним из этих направлений это средства мультимедиа.

Сегодня современное занятие невозможно представить без мультимедийных средств обучения. Использование средств мультимедиа позволяет прочно запомнить изучаемый материал посредством задействования на органы чувств: видит, слышит, запоминает.

Наряду с наглядными средствами обучения мультимедийные средства обучения дают возможность в полном виде предоставить учебный материал. Мультимедийные средства обучения способствуют превращению традиционного урока в мультимедийный урок[3].

Применение средств мультимедиа в обучении позволяет:

- решить задачи гуманизации образования;
- повысить эффективность учебного процесса;
- развить личностные качества, коммуникативные и социальные способности обучаемых;
- определить обучаемого в качестве активного субъекта познания;
- учесть субъективный опыт обучаемого, его индивидуальные особенности;[4]
- осуществить самостоятельную учебную деятельность;

До сегодняшнего дня мы привыкли классифицировать мультимедийные средства обучения довольно простым образом как звуковая карта (плата), текстовые процессоры, акустические системы (колонки), специальную компьютерную видеокамеру, программы подготовки презентаций, микрофон, органайзер и другие. Перечисленные средства не сложно в использовании, их предназначение вполне понятно, также они не требуют специальной подготовки. Но, мы должны не забывать что XXI век – век информационных технологий [3].

С каждым днем мы узнаем о существовании новых видов мультимедиа в различных сферах деятельности. Изучив и проанализировав работы нескольких авторов довольно простой схемой классифицируем мультимедийные средства обучения: (рис.2)

Рис.1. Классификация мультимедийных средств

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4391 от 11.07.2019 «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования»
2. Акимова О.Б., Ветлугина Н.О. (2014). Возможности использования мультимедиа в образовательном процессе. Журнал научных публикаций ДИСКУССИЯ, 9 (50), стр. 92.
3. Вакулюк, В. , & Семенова, Н. (2004). Цифровая трансформация в учебном процессе. Высшее образование в России, (2), стр 101
4. Густяхина Вера Петровна, Попова Лариса Владимировна. "Интерактивные технологии в педагогическом образовании" Вестник Томского государственного педагогического университета, №8 (197), 2018, стр.149
5. Сейтхалилов Э. А., Рахимов Б. Х., Маджидов И. У. Педагогический словарь-справочник/ издательский дом Согдиана/ Ташкент 2011/ С 316, 391.
6. Стариков Д. А. Теория и практика применения мультимедиа в обучении / Д. А. Стариков // XX Международная конференция памяти профессора Л. Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического исследования», 16-18 марта 2017 г., Екатеринбург. — Екатеринбург: УрФУ, 2017. — стр.1205
7. Хамдамова М.И. Методологические особенности преподавания «Анатомии и физиологии человека» студентам педагогических высших учебных заведений// Журнал Педагогика. 01/2020 – стр 55.
8. Хамдамова М.И. Мультимедийная компетентность преподавателя педагогических высших учебных заведений. «Замонавий узлуксиз таълим сифатини ошириш: инновация ва истиқболлар» Республика илмий-амалий анжумани – Тошкент, 2020 йил 24 апрель, С.377-380 .